

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Хуснитдинова Оминахон Хасан кизи

Студент 4 курса факультета « Начальное образование» Международного Университета
Кимё в городе Ташкенте

Научный руководитель: Phd Мусаева Наргиза Сайфуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971718>

Аннотация: В данной статье освещены важные аспекты игровых технологий в групповой работе детей-инвалидов со своими здоровыми сверстниками в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: дети ограниченными возможностями, инклюзия, инклюзивное образование, организatsiя групповых работ

ORGANIZATION OF GROUP WORK IN AN INCLUSIVE ELEMENTARY SCHOOL CLASSROOM

Abstract: This article highlights important aspects of gaming technologies in the group work of disabled children with their healthy peers in inclusive education.

Keywords: children with disabilities, inclusion, inclusive education, organization of group work

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивное образование является одним из основных направлений реформы и трансформации системы специального образования во многих странах мира, цель которой – реализация права на образование без дискриминatsii. На сегодняшний день особую актуальность в нашей стране приобретает получение полноценного образования путём создания доступной и инклюзивной среды, целями которого является эффективная реализatsiя прав ребёнка с ограниченными возможностями. Как сказал президент Шавкат Мирзиёев Мираманович «Основная задача сферы образования, сама суть труда педагога заключаются прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здоровыми и гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в еще более сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретет особенно острый характер». В связи с этим 2023 год объявлен в Узбекистане годом заботы о человеке и качественного образования. Это означает, что самым ценным нашим достоянием является человек и что каждый имеет право на качественное образование, в том числе и дети с особыми образовательными потребностями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В целях развития системы образования детей-инвалидов приоритетным направлением является организация их воспитания и обучения в общих школьных учреждениях и других образовательных учреждениях наравне со сверстниками. «Инклюзивное образование» является важнейшим аспектом, который гарантирует равные образовательные возможности для всех учащихся, принимая и приспособлявая индивидуальные различия в потребностях в обучении. Миссия инклюзивного образования заключается в реализации индивидуализированного и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья начальной школы. Обучение детей в инклюзивном классе, с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды создают

особую коррекционно-развивающую среду, обеспечивают достаточные условия и равные возможности с обычными детьми для воспитания, лечения и реабилитации, воспитания и обучения, исправления и т.д. стандартов специального образования. При реализации инклюзивного образования учителя применяют различные подходы к групповым и самостоятельным работам. Групповые работы в инклюзивном классе служат взаимодействовать детей с ОВЗ со своими здоровыми сверстниками более сплочённо. Организации групповых работ очень эффективна при обучении младших школьников с разным уровнем способностей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Организацию групповых работ в инклюзивном классе можно разделить на 3 этапа:

1. Этап: научить детей сотрудничать друг с другом при выполнении заданий;
2. Этап: следить за благоприятной атмосферой в классе, чтобы не было ссор, делить класс на группы по количеству учащихся, каждый должен выполнять свою часть работы;
3. Этап: педагог систематически должен организовывать групповые работы на уроках, в основе которого лежит – усложнение деятельности в группах.

Групповые работы в инклюзивном классе начальной школы нужно организовывать системно, эффективно служит на разностороннее развития детей с ограниченными возможностями. При совместной работе детей с ОВЗ со сверстниками в сообществе необходимо организовать форму обучения с учетом их интересов. В младшем школьном возрасте учащиеся более заинтересованы в игровой деятельности. Дидактические игры в групповых работах помогают детям с ОВЗ связать познавательную деятельность с умственной, то есть ребёнок переходит от игры к умственной работе связанной с учебным материалом. В групповых работах в которых есть игровой подход влияет на решение ряда педагогических задач. Урок становится более увлекательным и доступным для детей с ограниченными возможностями.

Чтобы сделать процесс организации групповых работ увлекательным, нужно включить педагогические технологии и игры чтобы у детей сформировался интерес к предмету и повышать рабочее настроение, это повлияет и на учащихся с ОВЗ, возможно это позволит активно участвовать в учебном процессе.

Организация групповой работы в инклюзивном классе меняет функции учителя. Если на традиционном уроке педагог передаёт знания в готовом виде (используя учебники), то в игровом подходе должен быть организатором и режиссером и соучастником коллективных работ. Таким образом дидактическая игра занимает значительное место в период обучения детей с ограниченными возможностями в начальной школе.

Групповые работы детям с ОВЗ помогают адаптироваться в среде здоровых сверстников, включая общение, взаимоуважение, взаимодействие, а также установление дружеских отношений между младшими школьниками. Основная идея групповых работ в инклюзивном классе начальной школы — это сделать занятия интерактивными, что служит вовлечению интереса детей с особыми образовательными потребностями в учебную деятельность. Ученик в ходе групповых работ сформирует навык сотрудничества и коллективного обсуждения что служит формированию уважительного отношения класса к детям с особыми образовательными потребностями. Чтобы умело использовать игры на уроках и внеклассных занятиях, надо иметь ясное научное понимание роли дидактической

игры в обучении и психологического механизма ее воздействия на познавательную активность учащихся.

ВЫВОДЫ

Таким образом, организация инклюзивного образования представляет собой важный элемент современной педагогики, который в целом способствует повышению эффективности образовательного процесса и справедливости в обществе.

Список литературы:

1. Phd Мусаева Н.С. Children with Developmental Disabilities Speech Developing Features
2. Синевич.О.Ю., Четверикова Т.Ю. Взаимодействие медицинских и педагогических работников в целях поддержки инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Lex.uz